

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

№2/2025

M AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 132 sahifa,
13-fevral, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Tarix fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Umarova H.O'. – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Ochilov S.R. – Qashqadaryo viloyati maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi metodisti

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Toshkent davlat texnika universiteti, G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti Toshkent temir yo'l muhandislari instituti.

EDITOR-IN-CHIEF:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Doctor of Historical Sciences, Professor

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician
Shoumarov G'. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician
Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan
Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Shermuhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor
Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)
Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)
Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)
Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)
Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)
Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)
Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor
Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)
Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor
Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service
Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)
Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor
Ochilov S.R. – Methodologist at the Department of Preschool and School Education of Kashkadarya Region

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasining 26-08-2024 yildagi №11-05-4381/01-Kengash tavsiyasiga ko’ra, pedagogika fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro’yxatiga kiritilgan.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo’yicha ekspert kengashi tavsiyasi (29-10-2024-y., №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (30-10-2024-y., №10/24); OAK Rayosatining qarori (31-10-2024-y., №363/5).

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.06.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi
Prezidenti Administratsiyasi
huzuridagi Axborot va ommaviy
kommunikatsiyalar agentligi
tomonidan №C-5669245 reyestr
raqami tartibi bo’yicha ro’yxatdan
o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310

MUNDARIJA

Использования инновационного потенциала негосударственного университета в Новом Узбекистане	10
Умаров Абдусалом Вахитович	
Integrativ yondashuv asosida V-VI sinflarda aniq va tabiiy fanlarni o'qitish samaradorligi	17
Abdug'afur Avliyoyulov	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilari o'quvchilarning nutqi ustida ishlash tizimi.....	24
Abduraxmonova D.	
Bo'lajak o'qituvchilarni innovatsion texnologiyalar asosida tarbiyaviy faoliyatga tayyorlash	27
Abulova Mohigul Komiljonzoda	
Robototexnika darslarida ijodiy ko'nikmalarni dizayn vositasida rivojlantirish	31
Djumayev Jasur Mamanazarovich	
Bo'lajak tarbiyachilarni maktabga tayyorlov guruhi tarbiyalanuvchilariga konstruksiyaga oid ko'nikmalarni shakllantirish metodikasi.....	35
Eshonqulova Ma'suda Xabibovna	
Bo'lajak pedagogning media kompetentligini o'rgatuvchi video kontentlar orqali rivojlantirish metodikasi ..	40
Fayziyeva Dildora Hayotovna	
Raqamli madaniyat va uning sotsializatsiya jarayoniga ta'siri	45
Fayzullaeva Nilufar Sadullaevna	
O'qitishda matematika tushunchalaridan foydalanishda axborotning o'rni.....	49
Jurayev Otabek Tursunovich	
Harbiy ta'lim mashg'ulotlarida innovatsion fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirishning nazariy tahlili.....	54
Kobilov Nozimjon Mingboyevich	
Atrof-muhitni muhofaza qilishda ijtimoiy mas'uliyatni rivojlantirishga qaratilgan innovatsion pedagogik yondashuvlar	57
Maksudova Aziza Ikramdjanovna	
Differensial paydo bo'lgunga qadar geometriya nima bilan shug'ullangan.....	61
O'taganova Umida Egamberdi qizi, Jumayev Erkin Ergashevich	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida kommunikativ kompetensiyani shakllantirish.....	66
Oynabekova Sojida Akbar qizi	
Oliy ta'lim muassasalari talabalarining ijtimoiy mas'uliyatini rivojlantirishning ijimoiy pedagogik zaruriyati..	70
Qarshiyev Azamat Raxmonovich	
O'quvchilarga iqtisodiy ta'lim-tarbiya berishda xorijiy tajribalar va dasturlarning o'zaro tahlili.....	73
Sharipova Guzal Jumanazar qizi, Djumaev Mamanazar Irgashevich	
Анализ и сравнение учебных программ дошкольного образования: возможности и вызовы для Республики Узбекистан.....	79
Г. Э. Джанпеисова	
Педагогическое сопровождение адаптации ребенка к условиям дошкольной организации	85
Ким Ирина Николаевна	
Oilaviy munosabatlarda vizualizatsiyaning o'rni	88
Madvalieva Gulra'no Sharipovna	
Качественные вопросы геометрии треугольника	90
Д. О. Одинаева, Э. Э. Жумаев	
Boshlang'ich sinflarda fanlarni integrativ o'qitish zarurati va o'ziga hos xususiyatlari	95
Fayzullayeva Xolida Axmadjon kizi	
Ta'limda noverbal semiotikaning yuzaga kelish holatlari	99
Abdusamatov Alisher Sobirovich	
O'qituvchining kasbiy madaniyatining asosini tashkil etuvchi pedagogik qadriyatlar	102
Avliyaqulov Tolib Xolmurodovich	

Ona va bola munosabatlari xorij psixologlari tadqiqot obyekti sifatida 106 Azlarova Sayyora Abduxabibovna	106
Nomdor sportchilarning jamiyatdagi tutgan o'рни va yosh sportchilar faoliyatiga ta'siri..... 110 Dexqonov Abdulaziz Abdubannon o'g'li	110
O'qituvchilarida kompetensiyaviy yondashuv asosida kasbiy madaniyatni rivojlantirishning shartlari 113 Jumayeva Gulnara Tursunpulatovna	113
Kichik maktab yoshidagi o'quvchilarda muloqotchanlikni rivojlantirishning psixologik xususiyatlari 118 Muladjonova Gulchexraxon Abidjanovna	118
Aksiologik ongni shakllantirishda xalq og'zaki ijodining tutgan o'рни..... 122 Xolov Olimjon Chorshamiyevich	122
Yoshlar orasida ruhiy salomatlik muammolari va ularni hal qilish yo'llari 125 Yusupova Sevinch Hikmatovna	125
Дидактические особенности развития проектных навыков студентов педагогического вуза 128 Матниязова Азиза Бахтияровна	128

YOSHLAR ORASIDA RUHIY SALOMATLIK MUAMMOLARI VA ULARNI HAL QILISH YO'LLARI

Yusupova Sevinch Hikmatovna

Nizomiy nomidagi Toshkent davlat pedagogika universiteti,
Pedagogika va psixologiya fakulteti,
Pedagogika va psixologiya yo'nalishi, 4-kurs talabasi

Annotatsiya: Ushbu maqolada yoshlar orasida keng tarqalgan ruhiy salomatlik muammolari va ularni keltirib chiqaruvchi omillar tahlil qilinadi. Stress, depressiya, tashvish, uyqusizlik kabi muammolar yoshlarning hayot sifatiga jiddiy ta'sir ko'rsatmoqda. Maqolada ushbu muammolarning oldini olish va ularni hal qilish yo'llari, jumladan, psixologik yordam, sog'lom turmush tarzi, ijtimoiy qo'llab-quvvatlash va axborot gigiyenasi muhimligi haqida so'z boradi.

Kalit so'zlar: yoshlar, ruhiy salomatlik, stress, depressiya, psixologik yordam, sog'lom turmush tarzi.

Abstract: This article analyzes common mental health problems among young people and the factors contributing to their occurrence. Issues such as stress, depression, anxiety, and insomnia significantly impact the quality of life of young individuals. The article discusses ways to prevent and address these problems, including psychological support, a healthy lifestyle, social support, and information hygiene.

Key words: youth, mental health, stress, depression, psychological support, healthy lifestyle.

Аннотация: В данной статье анализируются распространенные проблемы психического здоровья среди молодежи и факторы, способствующие их возникновению. Стресс, депрессия, тревожность и бессонница оказывают серьезное влияние на качество жизни молодых людей. В статье рассматриваются пути предотвращения и решения этих проблем, включая психологическую поддержку, здоровый образ жизни, социальную поддержку и информационную гигиену.

Ключевые слова: молодежь, психическое здоровье, стресс, депрессия, психологическая помощь, здоровый образ жизни.

KIRISH

Bugungi kunda yoshlar orasida ruhiy salomatlik muammolari tobora dolzarb masalaga aylanib bormoqda. Axborot texnologiyalarining tez rivojlanishi, ijtimoiy tarmoqlarning keng tarqalishi, o'quv va ish yuklamalarining ortishi hamda zamonaviy jamiyatdagi bosim yoshlarning psixologik barqarorligiga salbiy ta'sir ko'rsatmoqda. Stress, depressiya, tashvish, o'ziga ishonchsizlik va uyqusizlik kabi muammolar nafaqat ularning ruhiy holatiga, balki jismoniy salomatligiga ham salbiy ta'sir ko'rsatmoqda. Ruhiy salomatlikning buzilishi yoshlarning ta'lim jarayoni, ijtimoiy hayoti va kelajak rejalari bilan bog'liq muammolarni yanada chuqurlashtiradi. Shu bois, ushbu mavzu bo'yicha ilmiy izlanishlar olib borish, muammolarning asosiy sabablarini aniqlash hamda ularni hal etish bo'yicha samarali strategiyalar ishlab chiqish muhim ahamiyat kasb etadi. Ushbu maqolada yoshlar orasida keng tarqalgan ruhiy salomatlik muammolari, ularning asosiy sabab va oqibatlarini hamda bu muammolarni bartaraf etishning samarali yo'llari tahlil qilinadi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Ruhiy salomatlik muammolari bugungi kunda jahon hamjamiyati tomonidan dolzarb masala sifatida ko'rilmoqda. Xalqaro sog'liqni saqlash tashkiloti (WHO, 2023) ma'lumotlariga ko'ra, yoshlar orasida depressiya va tashvishlanish buzilishlari keng tarqalgan bo'lib, bu ularning akademik natijalari va ijtimoiy moslashuviga salbiy ta'sir ko'rsatadi.

Mahalliy tadqiqotchilar orasida G'. M. Ismoilov (2021) yoshlarning ruhiy salomatligi ijtimoiy-madaniy omillar bilan chambarchas bog'liq ekanligini ta'kidlaydi. Unga ko'ra, oilaviy muhit, ta'lim tizimi va iqtisodiy barqarorlik yoshlarning psixologik holatiga bevosita ta'sir etuvchi muhim omillar hisoblanadi.

Amerikalik psixolog J. Twenge (2019) esa ijtimoiy tarmoqlarning keng tarqalishi va texnologiyalar ta'siri natijasida yoshlarning ruhiy salomatligi yomonlashganini ta'kidlaydi. U tadqiqotida 2000-yildan keyin tug'ilgan yoshlar orasida depressiya va yolg'izlik darajasi oldingi avlodlarga nisbatan sezilarli darajada ortganligini qayd etgan. Shuningdek, Kanadalik olim R. E. Tremblay (2022) yoshlar orasida stress va tashvishlanish muammolarining ildizlari bolalikdagi travmatik tajribalar bilan bog'liqligini ko'rsatadi. U bolalik davridagi tajribalar va oilaviy muhit kelajakda ruhiy salomatlikning shakllanishida hal qiluvchi rol o'ynashini ta'kidlaydi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Mazkur tadqiqotda yoshlar orasida ruhiy salomatlik muammolarini aniqlash va ularni hal etish yo'llarini belgilash maqsad qilib olindi. Tadqiqot jarayonida nazariy va empirik yondashuvlar qo'llanildi. Avvalo, ilmiy adabiyotlar tahlili orqali ruhiy salomatlik muammolarining nazariy asosi, ularning ijtimoiy, psixologik va texnologik omillar bilan bog'liqligi o'rganildi. Shuningdek, xalqaro va mahalliy tadqiqotlarning natijalari tahlil qilinib, yoshlarning ruhiy holatiga ta'sir etuvchi asosiy omillar aniqlab chiqildi. Empirik tadqiqot doirasida respondentlar orasida so'rovnoma o'tkazilib, ular stress darajasi, depressiyaga moyillik va ijtimoiy moslashuv ko'rsatkichlari bo'yicha baholandi. Shu bilan birga, intervyular orqali yoshlarning ruhiy salomatlikka oid subyektiv fikrlari va muammolarni hal etish strategiyalari o'rganildi. Tadqiqot natijalari statistik tahlil usullari yordamida qayta ishlanib, yoshlarning ruhiy holatiga ta'sir etuvchi muhim omillar aniqlashga harakat qilindi. Bundan tashqari, tadqiqot jarayonida ruhiy salomatlikni yaxshilashga qaratilgan psixologik treninglar va maslahatlar sinovdan o'tkazilib, ularning samaradorligi baholandi. Umuman olganda, mazkur metodologik yondashuv yoshlar orasida ruhiy salomatlik muammolarining murakkabligini har tomonlama tushunish va ularni bartaraf etish bo'yicha samarali strategiyalarni ishlab chiqishga imkon berdi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Yoshlar orasida ruhiy salomatlik muammolarining keng tarqalishi. Ruhiy salomatlik yoshlarning umumiy farovonligi va hayot sifati uchun muhim omillardan biri hisoblanadi. Biroq, so'nggi yillarda yoshlar orasida turli ruhiy muammolar, jumladan, stress, depressiya, tashvish, o'ziga ishonchsizlik va motivatsiya yetishmovchiligi kabi holatlar keng tarqalmoqda. Tadqiqotlarga ko'ra, dunyodagi har to'rtinchi yosh ruhiy salomatlik muammolariga duch keladi. Ushbu muammolar yoshlarning akademik faoliyatiga, kasbiy o'sishiga va ijtimoiy hayotiga jiddiy ta'sir ko'rsatadi. Stressning ortishi, ortiqcha tashvish va depressiya yoshlarning hayotidan mamnun emasligiga olib kelishi mumkin. Bu esa ularning o'ziga bo'lgan ishonchini pasaytirib, kelajak borasidagi umidlarini so'ndiradi. Ayniqsa, o'z vaqtida yordam olinmasa, bu muammolar ruhiy kasalliklarga olib kelishi mumkin.

Ruhiy muammolarning asosiy sabablari. Yoshlar orasida ruhiy salomatlik bilan bog'liq muammolarni keltirib chiqaruvchi turli sabablar mavjud. Ularni quyidagi guruhlariga ajratish mumkin: Ijtimoiy va oilaviy omillar. Oila muhitining salbiy ta'siri – ota-onalar tomonidan haddan tashqari bosim o'tkazish, oiladagi kelishmovchiliklar va yetarlicha qo'llab-quvvatlashning yo'qligi yoshlar ruhiyatiga salbiy ta'sir qiladi. Ijtimoiy taqqoslash – ijtimoiy tarmoqlardagi "ideal hayot" tasvirlari yoshlarning o'zlarini boshqalar bilan taqqoslashiga va o'z qadriini past baholashiga sabab bo'ladi. Do'stlar va jamiyat bosimi – yoshlar ko'pincha jamiyat talablariga mos kelishga intilib, shaxsiy istaklarini qurbon qilishadi.

Ta'lim va akademik bosim. Yuqori akademik talablar – yaxshi baho olish, imtihonlarga tayyorgarlik ko'rish va kelajakdagi kasbiy muvaffaqiyat bosimi yoshlarni stressga soladi. Maktab va universitetdagi raqobat – doimiy ravishda eng yaxshi natijalarga erishish istagi haddan tashqari charchoq va motivatsiyaning pasayishiga olib kelishi mumkin.

Texnologik va axborot stressi. Ijtimoiy tarmoqlarga qaramlik – doimiy ravishda ekran oldida bo'lish, sun'iy ideal standartlarga intilish va real hayotdan uzoqlashish ruhiy muammolarni keltirib chiqarishi mumkin. Axborot yuklamasi – juda ko'p ma'lumotlarni qayta ishlashga bo'lgan ehtiyoj, tezkor qaror qabul qilish va tanqidiy fikrlashning susayishi yoshlar ongiga ortiqcha yuk tushishiga olib keladi.

Yetarli uyquning yo'qligi – kechalari smartfondan ortiqcha foydalanish, noto'g'ri kun tartibi va haddan tashqari ish yuklamasi uyqusizlikka olib kelib, ruhiy salomatlikka salbiy ta'sir ko'rsatadi. Harakatsiz turmush tarzi – jismoniy faollikning yetishmasligi miya faoliyatiga salbiy ta'sir qilib, depressiya va tashvishlarni kuchaytiradi. Noqulay ovqatlanish odatlari – foydali oziq-ovqatlarning yetishmovchiligi hamda zararli mahsulotlarni iste'mol qilish organizmning umumiy holatini yomonlashtiradi.

Ruhiy salomatlik muammolarini hal qilish yo'llari. Yoshlarning ruhiy salomatligini saqlash va mustahkamlash uchun turli chora-tadbirlarni amalga oshirish mumkin. Quyida samarali usullar keltirilgan. Kun tartibini rejalashtirish – kun tartibini to'g'ri tashkil qilish va unga rioya qilish stressni kamaytiradi. O'qish, dam olish va jismoniy faollik uchun yetarli vaqt ajratish muhim. Uyqu sifatini yaxshilash uchun ekran oldida o'tkaziladigan vaqtni cheklash kerak. Jismoniy va psixologik sog'lom turmush tarzi – kundalik jismoniy mashqlar ruhiy salo-

matlikni yaxshilaydi va stressni kamaytiradi. Meditatsiya va nafas mashqlari ichki tinchlikni saqlashga yordam beradi. Muammolar bilan yolg'iz qolmaslik uchun yaqinlar va do'stlar bilan muloqot qilish muhim. Axborot gigiyenasiga rioya qilish – ijtimoiy tarmoqlarda o'tkaziladigan vaqtni cheklash kerak. Ishonchli manbalardan axborot olish va yolg'on yoki salbiy kontentdan qochish lozim. Yoshlarni tanqidiy fikrlashga o'rgatish ruhiy stressni kamaytirishga yordam beradi. Psixologik yordam va ijtimoiy qo'llab-quvvatlash – psixolog yoki psixoterapevtga murojaat qilish ruhiy muammolarni hal etishda muhim rol o'ynaydi. Ota-onalar va o'qituvchilar yoshlarning ruhiy holatini tushunib, ularga qo'llab-quvvatlash ko'rsatishlari kerak. Yoshlar o'zlarini ifoda eta oladigan ijodiy mashg'ulotlar bilan shug'ullanishlari lozim.

Yoshlarning ruhiy salomatligi bo'yicha global tajribalar. Dunyoning rivojlangan mamlakatlarida yoshlarning ruhiy salomatligini mustahkamlash bo'yicha turli dasturlar amalga oshirilmoqda. Masalan, Skandinaviya mamlakatlarida maktab va universitetlarda psixologik yordam markazlari faoliyat yuritadi. Yaponiya va Janubiy Koreyada texnologik stressni kamaytirish uchun o'quvchilarga ekran oldida kamroq vaqt o'tkazish tavsiya etiladi. AQSh va Yevropa davlatlarida maktablarda stressni kamaytirish bo'yicha meditatsiya va psixologik mashg'ulotlar o'tkaziladi. Bu tajribalar shuni ko'rsatadiki, ruhiy salomatlikni saqlash va rivojlantirish bo'yicha tizimli yondashuv ijobiy natijalar beradi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Yoshlar orasida ruhiy salomatlik muammolari tobora ortib bormoqda va ularning oldini olish hamda hal qilish dolzarb masala hisoblanadi. Stress, depressiya va boshqa psixologik muammolarning oldini olish uchun ta'lim muassasalari, ota-onalar va jamiyat birgalikda harakat qilishi kerak. Sog'lom turmush tarzi, psixologik yordam, ijtimoiy qo'llab-quvvatlash va axborot gigiyenasi yoshlarning ruhiy farovonligini ta'minlashda muhim omillar sanaladi. Shu sababli, ushbu masalaga jiddiy e'tibor qaratish va amaliy choralar ko'rish lozim.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Bodrov V. A. Psixologik stress: rivojlanish va muammoning hozirgi holati. Moskva: Institut psixologii RAN, 1995.
2. Bodrov V. A. Informatsion stress. Moskva: Institut psixologii RAN, 1997.
3. Bodrov V. A. Psixologik stress: rivojlanish va yengish. Moskva: PITER, 2006.
4. Sandomirskiy M. Ye. Stressdan himoya. Sankt-Peterburg: PITER, 2008.
5. WHO (World Health Organization). Mental Health Action Plan 2013–2030. Geneva, 2021.
6. American Psychological Association. Stress in America 2022. Washington, D.C.
7. UNICEF. The State of the World's Children 2021: On My Mind – Promoting, Protecting, and Caring for Children's Mental Health. New York, 2021.
8. Harvard Medical School. The Impact of Digital Media on Mental Health. Cambridge, MA, 2022.
9. Kazdin A. E. Encyclopedia of Psychology. American Psychological Association, 2000.
10. Feldman R. S. Understanding Psychology. McGraw-Hill Education, 2021.

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №2

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.